

МОДУС ВА НУТҚ ТЕМПИ

Йигиталиева Зилола Муратовна

ФарДУ катта ўқитувчиси, ф.ф.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369645>

Модус сўзловчининг атроф муҳит ва суҳбатдошга нисбатан ифодалаган муносабати экан, унинг темпораллик хусусияти ҳақида гап борганида, нутқнинг оғзаки ёки ёзма шаклда эканлигини инобатга олиш зарур. Нутқнинг темпораллик хусусияти сўзловчининг ёши, психологик, ижтимоий, этномаданий хусусиятлари ҳақида маълумот беради. Масалан, биргина нутқ тезлиги инсоннинг қайси қитъа ёки миллат вакили эканлиги ҳақида хабар бериши мумкин. “Ҳинд-Европа тиллари оиласига кирувчи тил эгалари дунёда энг тез гапирувчи миллатлар ҳисобланадилар. Улар бир дақиқа ичида 200 дан 500 гача бўлган бўғинларни талаффуз қила олиш қобилиятига эгадирлар” [3]. Нутқни юқори тезликда сўзлашдан мақсад қисқа вақтда мазмунан тугалланган, тушунарли ва, шу билан бирга, сўзлашиш одоби қоидаларига мос даражада ўз фикрини ифодалашдир. Нутқнинг тезлиги жамият томонидан ижобий баҳоланади. Аммо бу мутлоқ ҳолат эмас. Яъни айрим халқларда тез гапириш маъқулланмайди. Жумладан, ўзбек халқида мулоқот одобига кўра, жуда тез гапириш шошқалоқлик, ҳовлиқмалик, шаддодлик, каммулоҳазалик белгиси ҳисобланади. Шунингдек, шошмасдан нутқ сўзлаш ўз суҳбатдошига нисбатан ифодаланган ҳурматни билдиради. Демак, нутқ темпи сўзловчига оид айрим маълумотларни ва баъзан сўзловчининг суҳбатдошига бўлган муносабатини ҳам акс эттиради.

Илмий адабиётларда модус “муаллиф ва ўқувчи ўртасидаги алоқа воситаси” [1, 128] сифатида тадқиқ этилгани ҳамда дискурснинг ахборот етказиш каналларига кўра оғзаки ва ёзма модус турларига ажратилганлигини кузатиш мумкин. Оғзаки модус ёзма модус туридан бир неча афзалликларга эга. В.Чейф ўзининг “Гапириш, ёзиш ва оғзаки мулоқотда интеграция ва шартлилик ҳодисалари” [4] номли илмий маърузасида оғзаки ва ёзма модус турларига хос хусусиятларни қиёсий таҳлил қилади. Бунда у оғзаки модуснинг шаклланиши ва унинг адресат томонидан қабул қилиш жараёни бир вақтнинг ўзида содир бўлиш ҳолатини устунлик жиҳати деб ҳисоблайди. Ёзма модусда эса ушбу жараёнда эса бундай бевоситалик имкони йўқ. Шу билан бирга ёзма модус маълум миқдорда вақт талаб қилади. Олим томонидан ёзма модуснинг тезлиги оғзаки модусдан 10 баробар паст эканлиги, ўқиш жараёнининг тезлиги оғзаки нутқдан бир неча баробар юқори эканлиги таъкидланади. Бу эса сўзлаш, ўқиш ва ёзиш темплари ўзаро фарқланишини кўрсатади. Матн ёки нутқнинг вақтга нисбатан талаффузи темп деб юритилар экан, тилнинг модал структурасида темп орқали ифодаланган ҳар қандай модус ҳам ўзаро фарқланади. Ёзма нутқда оғзаки нутқдан фарқли равишда модус ифодасида тиниш белгиларидан ҳам фойдаланилади.

Нутқ темпининг тез ёки секинлиги эса ижобий ёки салбий модуснинг шаклланишига хизмат қилади. Одатда, бир маромдаги ёки бир темптаги нутқ таркиби пропозицияга асосланади, ахборот диктум қисм билан намоён бўлади, нутқ темпининг тезлашиши эса экспрессив-эмоционалликка асосланган модусни юзага чиқаради.

Чол ҳамма саволга жавоб берди-ю, “Биринчи уйланишингизми”, деган сўроққа нима дейишини билмай оғзини очганича туриб қолди.

- *Жавоб бермадингиз-ку? – деди мудира. Чол шошиб жавоб қилди.*
(С.Аҳмад, Чол куёв билан кампир келин.)

Мисолда берилган саволдан ҳайратланган инсоннинг навбатдаги савол орқали хушёр тортиши ва бу унинг нутқининг тезлашишида акс этаётганини кузатиш мумкин. Эътибор қиладиган бўлсак ушбу матнда тиниш белгилар ва нутқ вазиятига ойдинлик киритувчи махсус ифода шакллари – *оғзини очганча, шошиб* модусининг юзага чиқарилишига хизмат қилган. Нутқ темпининг тезлашуви ёки секинлашуви сўзловчининг руҳий ҳолати билан боғлиқдир. Айни пайтда **“Биринчи ўйланишингизми”**, деган сўроққа нима дейишини билмай *оғзини очганича туриб қолди* жумласида диктум таркибида модус шаклланмоқда ва дифференцияланмоқда.

Бундан келиб чиқадики, модуснинг оғзаки турида сўзловчи ўз фикрини санокли дақиқалар оралиғида адресатга ифода этади. Ўз фикрини қисқа вақт мобайнида ифода этиш имконияти мазкур фикрга нисбатан муносабат – қарши ёки ёқлаб фикр олиш имкониятини ҳам беради. Бу эса яна бир модуснинг пайдо бўлишига олиб келади. Демак, нутқ жараёнида модусдан модус пайдо бўлади, деб айтиш мумкин. А.М.Пешковский таъкидлаганидек, модус “... муносабатга бўлган муносабат” дир [2, 107]. Бундай муносабатлар тахмин, гумон, фараз каби нутқий актлардан бошланиб, эътироз, инкор, тасдиқ, розилик каби нутқий актларда яқунланади ҳамда улар кўпинча ижобий ва салбий баҳо деб эътироф этилади. Санаб ўтилган нутқий актларнинг ҳосил бўлишида сўзлаш темпи муҳим ўрин эгаллайди ва у ифода воситасига айланади. Модуснинг ёзма турида эса бундай коммуникатив жараён кўпроқ вақт талаб қилади. Аёлларда сўзлаш темпи эркакларга нисбатан юқори бўлади. –

Нима қилдим, опажон?

– *Дард!*

(А.Қаҳҳор, Хотинлар.)

Мисолда келтирилган суҳбат парчасида саволга нисбатан берилган жавобнинг маъноси вазиятни батафсил изоҳлаш учун берилган муносабат ифодасига тенгдир. Кескин интонация билан айтилган *Дард!* сўзи сўзловчининг коммуникатив ҳолатдан норози эканлигини, мавжуд вазиятга, масалан, суҳбатдошининг хатти-ҳаракатига нисбатан салбий муносабат билдираётганини англатади.

Темпорал модус нотиқлик санъати билан боғлиқ ҳолда оддий сўзлашув нутқга хос жараёнлардан жиддий фарқланади. Нотиқларнинг талаффуз темпи аудиторияни бошқаради, бу ҳолат шоирларда ҳам кузатилади. Бу эса нутқнинг экспрессивлиги ва таъсирчанлигини оширади.

Мен ўйлайманки, у эртага келади ифодасида *мен ўйлайманки* бирикмаси талаффузи учун 1181 мсек вақт сарфланади. Бу эса ҳар бир товуш учун ўрта ҳисобда 90.8 мсекдан вақт сарфланишини билдиради. *У эртага келади* диктум қисм талаффузига эса 1390 мсек вақт керак бўлади. Товушларнинг ўрта арифметик қиймати эса 106.9 мсекга тенгдир. Модуснинг кириш бўлаги билан ифодаланишида ҳам худди шундай ҳолатни кўриш мумкин:

2.4. диаграмма

Менимча – 805 мсек, ҳар бир товуш учун ўрта ҳисобда 115 мсек вақт сарфланган.

У эртага келади – 1258 мсек, ҳар бир товуш учун ўрта ҳисобда 96.7 мсек.

Бу ўринда, албатта, сўзловчининг индивидуал сўзлашув хусусиятлари ҳам эътиборга лойиқдир. Шунингдек, модус ва диктум қисмларни ташкил этувчи товушлар миқдори ҳам темпорал структуранинг шаклланишида муҳим ўрин тутди.

Гапнинг модус бўлаги ва диктум ўртасидаги пауза индивидуал характерга эга бўлиб, у сўзловчининг коммуникатив мақсади ва нутқий вазиятга боғлиқ бўлади. Бундан келиб чиқадики, бир турдаги гапни ҳар ким турли паузалар билан талаффуз қилиши мумкин. Бу ҳолатда эътибор қаратиш лозим бўлган жиҳат бу гапнинг модус қисми билан диктум ўртасида маълум миқдордаги паузанинг мавжудлигидир. Пауза ҳам оғзаки нутқнинг асосий хусусиятларидан бири бўлиб, у ҳам нутқда вақтга нисбатан белгиланади. Шу маънода интонация компонентлари таркибида гап ёки матн таркибидаги диктумни модусдан ажратувчи компонентлар сифатида хизмат қилади. Темп ва паузалар нутқнинг темпорал компонентлари бўлгани учун ҳам матн таркибидаги турли бўёққа эга бўлган фикрларни фарқлашга хизмат қилади.

Адабиётлар:

1. Авраменко И.А. Модус воспоминания в английском перволичном ретроспективном романе XX в. // Новый филологический вестник. 2016. №4(39).
2. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 2001.
3. Электронный ресурс: <https://studfile.net/preview/2023037/page:14/>
4. Chafe, Wallace. 1982. Integration and involvement in speaking, writing, and oral literature. – In: Spoken and written language: Exploring orality and literacy, ed. D. Tannen, 35-54. Norwood: Ablex.